

Тошкент: "Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи", 2020. – 232 б.

4. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Ч. 1,2. – Л.: Гидрометеоздат, 1965. – 691 с.

5. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. – Л.: Гидрометеоздат, 1974. – 424 с.

Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. – Л.: Гидрометеоздат, 1971. – 363 с.

¹Қурбанов А., ¹Умидуллаев М., ²Норкулов Б., ³Жамолов Ф.

¹Қарши давлат техника университети, ²“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети

³Бухоро давлат техника университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20229907>

ИҚЛИМ ҶЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ГИДРОТЕХНИКА ИНФРАТУЗИЛМАСИДАН ХАВФСИЗ ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШ УЧУН ДАРЁ СУВ РЕСУРСЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада иқлим ўзгариши шароитида гидротехника инфратузилмасининг эксплуатация режимига таъсири баҳоланган ҳамда йирик тўғонсиз сув олиш иншоотларининг ишончли ва хавфсиз ишлашини таъминлаш бўйича амалий ечимлар ишлаб чиқилган. Сўнги йилларда иқлим ўзгариши ва юқори оқимлардаги гидротехник иншоотлар таъсири натижасида дарёлар гидрологик режими ва ўзан жараёнларида сезиларли ўзгаришлар кузатилмоқда. Шу муносабат билан тадқиқотда дарё сув ресурсларини миқдорий баҳолаш, оқим динамикасини таҳлил қилиш ва башоратлашининг замонавий усуллари такомиллаштирилди. дала кузатувлари ва сонли моделлаштириш натижалари асосида сув олиш иншоотлари ва каналларни хавфсиз эксплуатация қилиш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сузлар: иқлим ўзгариши, гидротехника инфратузилмаси, сув олиш иншоотлари, тўғонсиз сув олиш, дарё оқими, ўзан жараёнлари, сув ресурсларини баҳолаш, гидрологик режим, сонли моделлаштириш, дала тадқиқотлари, эксплуатация хавфсизлиги, канал тизимлари

¹Курбанов А., ¹Умидуллаев М., ²Норкулов Б., ³Жамолов Ф.

¹Каршинский государственный технический университет, ²Национальный исследовательский университет «ГИИИМСХ», ³Бухарский государственный технический университет

ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В статье дана оценка влияния изменения климата на режим эксплуатации гидротехнической инфраструктуры и разработаны практические решения по обеспечению надежной и безопасной работы крупных бесплотинных водозаборных сооружений. В последние годы в результате изменения климата и влияния вышележащих гидротехнических сооружений наблюдаются существенные изменения в гидрологическом режиме рек и русловых процессах. В связи с этим в исследовании усовершенствованы современные методы количественной оценки водных ресурсов рек, анализа динамики потока и прогнозирования. На основе результатов полевых наблюдений и численного моделирования разработаны научно обоснованные рекомендации по безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и канальных систем.

Ключевые Слова: изменение климата, гидротехническая инфраструктура, водозаборные сооружения, бесплотинный водозабор, речной сток, русловые процессы, оценка водных ресурсов, гидрологический режим, численное моделирование, полевые исследования, безопасность эксплуатации, канальные системы.

¹ Kurbanov A., ¹Umiddullaev M., ²Norkulov B., ³Jamolov F.

¹Karshi State Technical University, ²Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanical Engineers" National Research University, ³Bukhara State Technical University

RIVER WATER RESOURCES ASSESSMENT FOR ENSURING THE SAFE OPERATION OF HYDRAULIC INFRASTRUCTURE UNDER CLIMATE CHANGE

Abstract. *The article assesses the impact of climate change on the operation mode of hydraulic infrastructure and develops practical solutions to ensure the reliable and safe operation of large damless water intake structures. In recent years, significant changes have been observed in river hydrological regimes and channel processes due to climate change and the influence of upstream hydraulic structures. In this regard, the research improved modern methods for quantitatively assessing river water resources, analyzing flow dynamics, and forecasting. Based on field observations and numerical modeling results, scientifically grounded recommendations were developed for the safe operation of water intake structures and canal systems.*

Keywords: *climate change, hydraulic infrastructure, water intake structures, damless water intake, river flow, channel processes, water resources assessment, hydrological regime, numerical modeling, field studies, operational safety, canal systems.*

Кириш. Сўнги икки ўн йилликда Амударё хавзасида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш масаласи устувор вазифалардан бирига айланди. Марказий Осиё қурғоқчил иқлими ва сувдан нооқилона фойдаланиш тарихи туфайли иқлим ўзгариши таъсирига энг заиф минтақалардан бири ҳисобланади. Сўнги йилларда ҳаво ҳароратининг изчил ошиши ва тоғ музликларининг жадал эриши натижасида 2050 йилга бориб Амударё оқимининг 10–15% га камайиши прогноз қилинмоқда, бу эса сув таъминоти барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади. Иқлим ўзгариши таъсирида хавзада гидрологик режим ўзгариб, тошқинлар сони ортиб бормоқда, қурғоқчилик ҳолатлари эса қишлоқ хўжалиги ҳосилдорлигининг пасайиши ва санитар-эпидемиологик муаммоларнинг кучайишига олиб келмоқда. Шу билан бирга, ёғингарчилик режимининг ўзгариши каби айрим жараёнлар маҳаллий хусусият касб этиб, уларнинг давом этиши ижтимоий-иқтисодий ривожланишга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Башоратлашнинг ишончилиги маълумотлар етишмаслиги, мониторинг тизимининг етарлича мувофиқлашмаганлиги ҳамда айрим ҳудудларда (жумладан, хавзанинг Афғонистон қисмида) кузатув ишларининг чекланганлиги билан боғлиқ. Бу ҳолатлар ер ва сув ресурсларини аниқ баҳолаш, шунингдек, уларни узлуксиз ва тизимли мониторинг қилиш зарурлигини янада кучайтиради [1-2].

Юқорида қайд этилганидек, минтақадаги асосий муаммолардан бири маълумотларнинг етарлилиги ва сифати, шунингдек, давлатлар ўртасида ахборот алмашинувининг етарли даражада йўлга қўйилмаганидир. Мазкур ҳолат сув ва ер ресурсларини самарали тақсимлаш ҳамда бошқариш имкониятларини чекламоқда. Ҳозирги вақтда ягона, ишончли ва интеграциялашган экологик маълумотлар базаси, жумладан сув ва ер ресурслари бўйича тўлиқ ахборот тизими мавжуд эмас. Замоनावий ахборот ва маълумот тизимлари билан боғлиқ асосий муаммолар куйидагилардан иборат: юқори сифатли маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш бўйича институционал салоҳиятнинг пастлиги; гидрометеорологик мониторинг тармоқларининг етарли даражада ривожланмаганлиги; маълумот алмашинувида сиёсий ироданинг чекланганлиги; мониторинг тизимларини қўллаб-қувватлаш учун молиявий ресурслар етишмаслиги; шунингдек, минтақавий маълумотларнинг сиёсийлашгани ва очиклик даражасининг пастлиги. Ушбу мақолада ҳозирги вақтда сув хавфи жуда юқори бўлган ва келажакда сув стресси даражаси жуда юқори бўлиши кутилаётган ҳудудларда жойлашган трансчегаравий сув олиш гидротехник иншоотларининг эксплуатация шароитларини яхшилаш усуллари ишлаб чиқилган.

Тадқиқот мавзуининг долзарблиги. Иқлим ўзгариши шароитида дарё оқимининг режими ва сув ресурсларининг бошқарилишида юз бераётган ўзгаришлар гидротехника инфратузилмасининг ишончли ва хавфсиз эксплуатациясини таъминлашни мураккаблаштирмоқда. Хусусан, ҳароратнинг ошиши, музликлар захирасининг камайиши ва ёғингарчилик тақсимотининг ўзгариши натижасида дарёлар оқимининг мавсумий ва кўп йиллик динамикасида ноаниқликлар ортиб бормоқда. Бу ҳолат сув олиш иншоотлари, каналлар ва бошқа гидротехник тизимларнинг иш режимига салбий таъсир кўрсатиб, сув таъминоти барқарорлигига хавф туғдиради. Шу билан бирга, мавжуд гидрометеорологик маълумотларнинг етарли эмаслиги, мониторинг тизимларининг заифлиги ва маълумот алмашинувидаги чекловлар сув ресурсларини аниқ баҳолаш ва башорат қилиш

имкониятларини чекламоқда. Натижада, гидротехника инфратузилмасини эксплуатация қилишда хавфларни олдиндан баҳолаш ва самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш мураккаблашмоқда. Шу муносабат билан, иқлим ўзгариши шароитида дарё сув ресурсларини миқдорий баҳолаш, оқим динамикасини замонавий усуллар асосида таҳлил қилиш ва гидротехника иншоотларидан хавфсиз фойдаланишни таъминлашга қаратилган илмий асосланган ёндашувларни ишлаб чиқиш долзарб илмий-амалий вазифа ҳисобланади.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқот объекти бўлган Амударёда ўзан жараёнлари доимий равишда содир бўлишини инобатга олган ҳолда, уларни қайта тикланадиган ва тикланмайдиган шаклларга ажратиш мумкин. Амударё ўз номини Пянж ва Вахш дарёларининг қўшилиши натижасида олган. Унинг асосий ирмоқлари Қундуз, Кофирниҳон, Сурхондарё ва Шеробод дарёларидир. Панж ва Вахш қўшилган нуқтадан то Орол денгизига қадар бўлган 1200 км дан ортиқ масофада Амударёга йирик ирмоқлар қўшилмайди. Ушбу ҳудудда дарё оқимининг тахминан 40 фоизи суғориш, буғланиш ва фильтрация жараёнларига сарфланади [15-17].

Амударё водийсининг Панжнинг Вахшга қўшилишидан Карки шаҳригача бўлган қисми ўзига хос гидроморфологик хусусиятларга эга. Бу ерда дарё ўзани кенгайиб, кўлсимон шакллар ҳосил қилади, оқим бир нечта тармоқларга бўлинади ҳамда ўзан тубида кўплаб оролчалар шаклланади. Ҳозирги вақтда сув олиш тахминан қуйидаги схема бўйича амалга оширилмоқда.

Амударё оқими камайган даврда иншоотларга сув олиш энг мураккаб бўлгани сабабли, муаллақ оқизиклар ҳаракати ҳисобга олинган ҳолда дарё турли даврлар учун ўрганилди. Ушбу тадқиқот объектида Амударё оқимининг $Q=300 \text{ м}^3/\text{с}$ дан $2600 \text{ м}^3/\text{с}$ гача бўлган даврлари учун ўтказилган ҳисобий тадқиқотлар натижалари келтирилган. Амударёнинг юқори ва ўрта оқими ўзанидаги жараён учта асосий омил билан белгиланади [3-6].

1. Сув оқимининг катталиги, яъни маълум бир гидрограф асосида йил давомида оқиб ўтадиган сув миқдори. 2. Гидрограф – Амударёнинг сув билан таъминланганлигига қараб, сув миқдорининг ўзгаришини кўрсатади. 3. Оқизиклар миқдори – сув сарфига боғлиқ ҳолда йил давомида оқиб ўтадиган оқизиклар ҳажми

Дарё тизими флора ва фаунасининг тур таркиби дарё оқимининг параметрларига, яъни унинг суюк ва қаттиқ фазадаги миқдорий кўрсаткичларига функционал жиҳатдан боғлиқ. Сув сатҳининг тебраниш диапазони ҳамда унинг ўртача қиймати дарё экотизимининг барқарор фаолиятини белгилловчи асосий табиий омиллардан ҳисобланади. Кўп қисми Ўзбекистон ҳудудидан оқиб ўтадиган Амударёнинг ўрта ва қуйи оқимларида, табиий ўзан ҳосил қилувчи жараёнларнинг ўзига хос хусусиятлари туфайли, дарё экотизимининг бузилиш хавфи юқори. Ушбу ҳудудларда оқим динамикасидаги ҳар қандай ўзгариш экотизимда жиддий экологик ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Шу билан бирга, Амударёнинг юқори қисмида — Тожикистон Республикаси ва Афғонистон ҳудудларида — дарёнинг сув режими табиий шароитларга нисбатан сезиларли даражада ўзгарган. Хусусан, кам сувлилик даври одатда сентябрь ойидан бошланади. Бу ҳолат сентябрь–октябрь ойларида юқори оқимлардан келадиган сув ҳажмининг камайиши ва сувнинг асосан Нурек сув омборида тўпланиши билан изоҳланади [7-10].

1-расм. Амударёнинг Керки ва Чоржўй гидропостларида ўлчанган кунлик сув сарфи (2024 й.)

Оқизикларнинг фракцион таркиби дарё ҳавзасида ҳам, ўзанида ҳам шаклланади. Дарёдаги умумий лойқалик ҳам, чўкиндиларнинг фракцион таркиби ҳам узлуксиз ўзгариб туради. Шунинг учун уларни тўғри тавсифлаш учун кўп сонли кузатиш маълумотлари талаб

қилинади. Муаллақ оқизикларнинг механик таркиби дарё узунлиги бўйлаб сезиларли даражада ўзгаради. Бу оқимнинг гидравлик хусусиятлари ва дарёнинг сув ўтказиш қобилияти билан боғлиқ. Одатда дарё узунлиги бўйича фракцион таркиб камайиб боради. Бу, айниқса, 0,01 мм дан кичик фракциялар учун хосдир [11-16].

Шунингдек, сувлиликнинг ўзгаришига, яъни йил фаслига қараб фракцион таркибнинг ўзгариши кузатилади. Межен даврида лойқалик асосан қайта ётқизилган ўзанлар ҳисобига шаклланганлиги сабабли, бу даврда йирик фракцияларнинг кўпайиши кузатилади. Шунинг учун кўп йиллик давр учун (йирик, ўрта ва майда) механик таркибнинг йириклиги бўйича махсус гуруҳлаш ўтказилди. Маълумотлар Керки гидропостидан олинган ва қуйида келтирилган (2-расм).

2-расм. Амударё дарёси муаллақ оқизиклари ҳажми ва механик таркибининг тузилиши. Карка гидропости 2024 йил

Иқлим ўзгариши шароитида гидротехник инфратузилмадан хавфсиз фойдаланишда дарё сув ресурсларини миқдорий баҳолашда қор қоплами маълумотлари асосида Амударё ҳавзаси оқимининг узоқ муддатли прогнози ишлаб чиқилди. Тоғ дарёлари оқимини прогнозлашнинг деярли барча усуллари дарё ҳавзасининг сув баланси тенгламасини тақрибий ечишга, оқимнинг асосий омилларга физик-статистик боғлиқлигини аниқлашга асосланган. Боғлиқлик график ёки аналитик бўлиши мумкин. Тоғ дарёлари оқимини башорат қилишнинг бошқа ёндашуви иккала гидрологик жараённинг математик моделларига ҳамда қор қопламининг эриши ва ёғинларнинг ҳосил бўлишининг барча циклларидан фойдаланган ҳолда намлик ва иссиқлик баланси тенгламаларини ечишга асосланган. Моделларда қор қопламининг тўпланиши, эриши, инфильтрациянинг йўқолиши ва оқова сувларнинг гидрографга айланиш жараёнлари акс эттирилади.

Расмдан кўришиб турибдики, Қирғизистон, Тожикистон, Ўзбекистон ва Туркманистоннинг катта қисми юқори ёки ўта юқори сув танқислигига дуч келиши кутилмоқда, бу эса минтақавий, миллий ва маҳаллий даражаларда сувни бошқариш ва ундан фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади. Суғориладиган деҳқончиликда сувдан фойдаланиш самарадорлиги ва маҳсулдорлигини ошириш сув ресурсларини бошқаришни такомиллаштиришнинг асосий вазифаси бўлади. Жорий амални давом эттириш имконсиз. Шу муносабат билан, Ўзбекистон ва Тожикистон каби давлатлар сиёсат ва амалиётни ўзгартириш, жумладан, сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш ва суғориладиган ерларда пахта ва буғдой каби кўп сув талаб қиладиган экинларни етиштиришни камайтириш орқали сувдан фойдаланиш самарадорлигини оширишга ҳаракат қилмоқда (3-расм).

Тадқиқот иши давомида Амударё оқимини прогнозлашда қор қопламининг дарё оқимига боғлиқлигини эмпирик формулалар ёрдамида текшириб, энг юқори корреляция коэффициенти танлаб олинди:

$$Y = g(x) = a * X + b$$

3-расм. Марказий Осиё мамлакатларида сув танқислиги даражасининг 2030 йилгача прогноз қилинаётган ўзгаришлари

Агар юқоридаги (1) ифодани Y ва X ни ҳавзанинг сув сарфи ва қор қоплами маълумотлари билан алмаштираш, (2) формулани ҳосил қиламиз:

$$Q_n = a * SCA_{n-1} + b$$

бу ерда: Q_n - қутилаётган сув сарфи, м³/сек; a , b , c - чизиқли тенглама коэффиценти; SCA_{n-1} - прогноз қилинган ойдан олдинги ой учун қор қоплами тўғрисидаги маълумотлар.

4-расм. Амударё ҳавзасидаги Керки постида қор қопламини прогноз қилиш натижалари.

Амударё ҳавзасининг юқори оқимида сув тошқинларини прогнозлаш мақсадида MODSNOW дастури ёрдамида жараёнлар тавсифи моделлаштирилди. Дастур натижаларига кўра, сув тошқинига қорнинг эриши ва ёғингарчилик интенсивлигининг ортиши сабаб бўлганлигини таъкидлаш мумкин (13-расм).

Қор қопламини моделлаштиришга иккита асосий ёндашув мавжуд - энергетик баланс усули ва ҳарорат индекси усули. Тадқиқот ишида моделлаштиришнинг ҳарорат индекси

узулидан фойдаланилди. Керки гидрологик постида MODSNOW дастури ёрдамида Амударё оқимини узок муддатли прогноз қилиш имконияти яратилди.

Хулоса. Амударё ҳавзасида жойлашган мамлакатларда қишлоқ хўжалиги ва халқ хўжалигининг жадал ривожланиши натижасида сув истеъмолининг барқарор ўсиши кузатилмоқда. Шу билан бирга, глобал иқлим ўзгариши таъсирида дарёнинг йиллик оқими камайиш тенденциясига эга. Ҳар бир давлат ўз худудини ривожлантириш мақсадида Амударёдан сув олиш иншоотларини барпо этган. Улар орасида энг йирик тўғонсиз сув олиш иншоотлари сифатида Қорақум канали, Қарши магистрал канали ва Аму–Бухоро машина канали алоҳида ўрин тутди. Ҳозирги кунда Афғонистон худудида Қўштепа канали қурилиши амалга оширилмоқда. Шунингдек, Амударёнинг асосий ирмоқларидан бири бўлган Вахш дарёсида Роғун гидроэлектростанцияси қурилиши давом этмоқда. Бундан ташқари, иккинчи йирик ирмоқ — Панж дарёсида ҳам гидроэлектр станциялар қуриш лойиҳалари ишлаб чиқилган ва амалга ошириш арафасида турибди. Қурилаётган мазкур гидротехник ва гидроэнергетик иншоотлар Амударёнинг гидрологик режимини сезиларли даражада ўзгартириши ва уни янада мураккаблаштириши мумкин. Айни пайтда ҳавзада мавжуд тўғонсиз сув олиш иншоотларидан фойдаланиш режими бундай ўзгаришларга тўлиқ мослашмаган. Юқорида баён этилган ҳолатлардан келиб чиқиб, Амударёдаги тўғонсиз сув олиш иншоотларини тадқиқ этиш бўйича кўп йиллик тажрибага таяниб, улардан фойдаланиш амалиётини умумлаштириш ҳамда янги қурилаётган иншоотларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш самарадорлигини оширишга қаратилган илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқилди. Шунингдек, Амударё оқимини ҳавза давлатлари — Тожикистон, Ўзбекистон, Туркменистон ва Афғонистон ўртасида ўзаро манфаатли тақсимлашга қаратилган, дарё сувининг муҳим қисмини Ўзбекистоннинг жанубий худудлари орқали самарали ўтказишни назарда тутувчи илмий асосланган концепция тақлиф этилди.

Дарё ҳавзасининг иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда гидрологик режимни баҳолаш модели ишлаб чиқилди ҳамда унинг асосида дарёнинг юқори ва қуйи оқимларини прогнозлаш усули тақлиф этилди. Бу эса сув ва сув-энергетика ресурсларини босқичма-босқич ўзлаштириш ва улардан оқилона фойдаланиш бўйича самарали режалар ишлаб чиқиш имконини беради. Бундан ташқари, гидротехник иншоотлар каскадининг эксплуатация режимига иқлим ўзгаришининг таъсирини баҳолаш усули такомиллаштирилди. Замонавий MODSNOW моделлаштириш усуллари асосида иқлим ўзгаришининг Амударё ҳавзасидаги гидротехник иншоотлар иш режимига таъсири таҳлил қилинди. Олинган натижалар асосида сув оқимининг гидрологик ва гидравлик параметрларини комплекс баҳолаш имкони яратилди. Шу билан бирга, ҳалокатли сув тошқинлари шароитида оқим ҳаракатининг математик модели ва дастури ишлаб чиқилди ҳамда каскадли гидротехник иншоотларнинг сув ўтказиш қобилиятини баҳолаш усули тақлиф этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдурахманова И.К., Вафоев Р. Состояние и использование земельно-водных ресурсов Узбекистана (орошаемое земледелие) // Вестник Прикаспия. №4. ноябрь 2017.
2. Базаров Д.Р. Тем, кому не безразлично будущее Арала. Uzbekistan today, №39(630) B20.09.2018. www.ut.uz. стр 3.
3. Базаров Д.Р, Норкулов Б.Э. Повышение эффективности эксплуатационных показателей при бесплотинного водозаборных сооружений. Me'morchilik va qurilishmuammolari (ilmiy-texnik jurnal 2019, №3 Samarqand, 94-100 b
4. Берг Л. Аральское море. — СПб., 1908, — 580 с.
5. Гусев Л.Ю. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии и возможные пути их разрешения // Вестник МГИМО университета. 2013. 6 (33). С. 36.
6. Захарова К. Водно-энергетические проблемы в Центральной Азии на современном этапе // Проблемы постсоветского пространства. 2018. 5 (3). С. 302.
7. Отчет по проекту "Адаптация управления трансграничными водными ресурсами в бассейне Амударья к возможным изменениям климата". Ташкент 2022.
8. Разработка основных компонентов политики МКВК в вопросах рационального водопользования и охраны водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Сборник научных трудов. Ташкент 2022 г.

9. Рубанов И. В., Ишниязов Д. П., Баскакова М.А., Чистяков П. А. Геология Аральского моря. — Ташкент: Фан, 1987. 247 с.
10. Севастьянов Д. В. (ред.). История озер Севан, Иссык-Куль, Балхаш, Зайсан и Арал. — Л.: Наука, 1991.
11. Экономическое обозрение. № 10 (238). 2019. С. 21.
12. (PEER) за 2017 год Этап 3 “Численные эксперименты” Позиции 3.1 и 3.2. Ташкент 2017 г.
13. Boomer I., Aladin N., Plotnikov I., Whatley R. The palaeolimnology of the Aral Sea: a review. // Quaternary Science Reviews. — 2000.— V. 19.— P. 259-1278.
14. Boomer I., Wunnemann B., Mackay A.W., et al. Advances in understanding the late Holocene history of the Aral Sea region. // Quaternary International. — 2008. — V. 194. — №1-2. — P. 79-90.
15. Oberhanst H., Boroffka N., Sorrel Ph., and Krivonogov S. Climate variability during the past 2,000 years and past economic and irrigation activities in the Aral Sea basin. // Irrigation and Drainage Systems. // — 2007. -V.21.-P. 167- 183.
16. Соглашение о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона. Ташкент 2020 г.
17. cawater-info.net.

Хожамуратова Р., Бердимуратова А., Нурлымуратов Н.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус, Узбекистан

E-mail: hroza71@mail.ru aysaraberdimuratova32@gmail.com

niyazbeknurlimuratov260@gmail.com

РОЛЬ ГРУНТОВЫХ ВОД В ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСОЛЕНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Аннотация: В статье рассматривается роль грунтовых вод в формировании процессов вторичного засоления на орошаемых землях Республики Каракалпакстан. Проведен анализ многолетних данных по уровню и минерализации грунтовых вод, выявлены закономерности их влияния на водно-солевой режим почв. Установлено, что близкое залегание минерализованных грунтовых вод является основным фактором засоления и снижения продуктивности сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: грунтовые воды, засоление, орошение, минерализация, гидроэкология, Каракалпакстан.

Khozhamurova R., Berdimuratova A., Nurlymuratov N.

Karakalpak State University, Berdakh, Nukus, Uzbekistan, E-mail: hroza71@mail.ru,

aysaraberdimuratova32@gmail.com, niyazbeknurlimuratov260@gmail.com

THE ROLE OF GROUNDWATER IN THE FORMATION OF SECONDARY SALINIZATION OF IRRIGATED LANDS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Abstract: This article examines the role of groundwater in the formation of secondary salinization processes on irrigated lands in the Republic of Karakalpakstan. Analysis of long-term data on groundwater levels and mineralization has been conducted, and patterns of their influence on the water-salt regime of soils have been identified. It has been established that the proximity of mineralized groundwater is a primary factor in the salinization and decrease in crop yields.

Keywords: groundwater, salinization, irrigation, mineralization, hydroecology, Karakalpakstan.

Введение. В условиях аридного климата Центральной Азии проблема вторичного засоления орошаемых земель приобретает особую актуальность и является одним из ключевых факторов деградации агроландшафтов. Республика Каракалпакстан, расположенная в низовьях Амударьи, характеризуется крайне сложными гидрогеологическими условиями, обусловленными сочетанием природных факторов и интенсивного антропогенного воздействия.